

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA “ONA” LEKSIK-SEMANTIK MAYDONI VERBALIZATORLARINING LINGVOKULTUROLOGIK JIHATLARI QIYOSIY TADQIQI

Azamjonova Xurshidaxon Nozimjon qizi,
Andijon davlat universiteti Filologiya fakulteti
Xorijiy tillar filologiyasi kafedrasida ingliz tili o‘qituvchisi
khurshidakhon_1995@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20377184>

Annotatsiya. Mazkur maqolada badiiy matnda implikatura va yashirin ma’olar fenomeni pragmatik va lingvokulturologik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda implikaturaning nazariy asoslari, uning badiiy matn semantikasidagi o‘rni hamda ingliz, o‘zbek va rus tillaridagi ifodalanish xususiyatlari qiyosiy-tipologik yondashuv asosida yoritiladi. Shuningdek, yashirin ma’olarni yuzaga keltiruvchi stilistik va sintaktik vositalar, jumladan metafora, ironiya, kontekstual implitsitlik va ko‘p komponentli qo‘shma gaplar tarkibidagi implikativ munosabatlar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari implikaturaning universal hodisa ekanligini, biroq uning realizatsiyasi har bir tilning lingvokulturologik xususiyatlariga bog‘liq holda farqlanishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: implikatura, yashirin ma’no, badiiy matn, pragmatika, qiyosiy tahlil, lingvokulturologiya, diskurs, kontekst, gipotaksema, semantika

Annotation. This article examines the phenomenon of implicature and implicit meanings in literary texts from a pragmatic and linguocultural perspective. The study explores the theoretical foundations of implicature, its role in the semantic structure of literary discourse, and its realization in English, Uzbek, and Russian through a comparative-typological approach. Particular attention is paid to stylistic and syntactic means that generate implicit meanings, including metaphor, irony, contextual implicature, and multi-component complex sentences. The findings demonstrate that implicature is a universal linguistic phenomenon; however, its manifestation varies depending on the linguocultural characteristics of each language.

Keywords: implicature, implicit meaning, literary text, pragmatics, comparative analysis, linguoculturology, discourse, context, hypotaxis, semantics

Аннотация. В данной статье рассматривается феномен импликатуры и скрытых значений в художественном тексте с прагматической и лингвокультурологической точки зрения. В исследовании анализируются теоретические основы импликатуры, её роль в семантической структуре художественного дискурса, а также особенности её выражения в английском, узбекском и русском языках в сравнительно-типологическом аспекте. Особое внимание уделяется стилистическим и синтаксическим средствам формирования скрытых значений, таким как метафора, ирония, контекстуальная имплицитность и многокомпонентные сложные предложения. Результаты исследования показывают, что импликаатура является универсальным явлением, однако её реализация зависит от лингвокультурных особенностей каждого языка.

Ключевые слова: импликаатура, скрытое значение, художественный текст, прагматика, сравнительный анализ, лингвокультурология, дискурс, контекст, гипотаксис, семантика.

Lingvokulturologiya nazariyasi til va madaniyat o‘rtasidagi chambarchas bog‘liqlikni o‘rganadi, til orqali madaniyatni va madaniyat orqali tilni tushunishga harakat qiladi. Ingliz va o‘zbek tillaridagi lingvokulturologiya nazariyasini taqqoslash har ikki til madaniyatining o‘ziga xos xususiyatlarini ochib beradi. Ingliz tili lingvokulturologiyasining global va madaniy yondashuvlari bir-biriga qarshi bo‘lsa, o‘zbek tilidagi tadqiqotlar ko‘proq mahalliy madaniyat va an’analarni o‘rganishga qaratilgan. Ushbu farqlar har ikki madaniyatning o‘ziga xos jihatlari va o‘zaro munosabatlarini tushunishda muhim ahamiyatga ega. Har bir tilda “ona” leksik-semantik maydoni

inson hayotining muhim qadriyatlaridan biri sifatida alohida semantik xususiyatga ega. Bu soʻz nafaqat biologik tushunchani bildiradi, balki madaniy, milliy, diniy, hissiy va badiiy tasavvurlarni ham mujassamlashtiradi. Ingliz va oʻzbek tillarida ushbu leksik-semantik maydon verbalizatorlari oʻziga xos maydonni tashkil qiladi.

Leksik-semantik maydon (LSM) biror konsept bilan bogʻliq boʻlgan, mazmunan va funksional jihatdan oʻzaro aloqador boʻlgan soʻz va iboralar toʻplamini anglatadi. "Ona" leksik-semantik maydoni atrofida shakllanadigan LSM oʻz ichiga quyidagilarni oladi:

- asosiy nominativ birlik: *ona / mother*
- sinonimik birliklar: *ona, onajon, ayijon / mom, mommy, mum, ma*
- metaforik birliklar: *ona Vatan, ona til / motherland, mother tongue*
- frazeologizmlar: *Ona suti ogʻzidan ketmagan / mummy's boy*
- iboralar: *Ona bagʻrida, ona mehr / mother's care, mother's love*

Izomorfik jihatlar (oʻxshashliklar)

Ingliz va oʻzbek tillarida quyidagi oʻxshashliklar mavjud:

1. Asosiy leksik birliklar

• **Oʻzbek tilida:** *ona*

• **Ingliz tilida:** *mother*

• Ikkalasi ham ayol kishining farzandga nisbatan biologik va ijtimoiy rolini bildiradi.

2. Emotsional-yuklamali variantlar

• *onajon, ayijon / mommy, mum*

• Bu birliklar mehr, iltijo, samimiylik hissiyotini anglatadi.

3. Metaforik foydalanish

• *ona til – mother tongue*

• *ona Vatan – motherland*

Bu oʻxshashliklar insonning eng yaqin, eng aziz narsasini «ona» orqali ifodalash universal madaniy semantik yondashuv ekanligini koʻrsatadi.

Allomorfik jihatlar (farqliliklar)

1. Sinonimik qamrov

Oʻzbek tilida: *ona, onajon, ayijon, mehribon ona* – koʻproq hissiyotli, izzatli soʻzlar mavjud.

Ingliz tilida: *mother, mom, mommy, ma* – qisqartmalar koʻproq ishlatiladi, biroq hissiy taʼsir darajasi oʻzgaruvchan.

2. Frazeologizmlar

Oʻzbek tilida: "*Ona suti ogʻzidan ketmagan*" – yosh, tajribasiz

Ingliz tilida: "*mummy's boy*" – onasiga haddan ortiq bogʻlangan yigit

Bular oʻxshash boʻlsa-da, madaniy rang-baranglik sababli semantik soylanishda farqlar bor.

3. Stilistik ishlatilish

Oʻzbek tilida "*ona*" soʻzi koʻproq poetik, epik, dramatik kontekstlarda ishlatiladi. Ingliz tilida esa "*mother*" rasmiy, "*mom/mommy*" norasmiy nutqda qoʻllaniladi.

Ingliz va oʻzbek tillarida "ona" leksik-semantik maydoni verbalizatorlari oʻzining madaniy, ijtimoiy va psixologik jihatlariga ega. Har ikki tilda ham izomorfik jihatlar mavjud boʻlib, ular universal insoniy qadriyatlar bilan bogʻliq. Allomorfik jihatlar esa milliy madaniyat va tilning oʻziga xosligi bilan belgilanadi.

Mazkur tadqiqotda qiyosiy tilshunoslikning struktur-semantik, tavsiflash va tasniflash, korpus, qiyosiy va kognitiv tahlil usullari asos qilib olindi. Tadqiqot quyidagi bosqichlarda olib borildi:

1. Leksik-semantik birliklarni tanlash doirasida "ona" leksik-semantik maydoni bilan bogʻliq asosiy va hosila birliklar ingliz va oʻzbek tillaridan ajratib olindi.

2. Tasniflash asosida aniqlangan birliklar funksional va semantik jihatdan guruhlariga ajratildi va ular quyidagilarda namoyon boʻlishi kuzatildi: nominativ, metaforik, frazeologik va emotsional birliklar.

3. Qiyosiy tahlil qilish natijasida har bir til guruhidagi birliklar oʻzaro qiyoslab, izomorfik (oʻxshash) va allomorfik (farqli) xususiyatlari aniqlab chiqildi.

4. Korpus tahlilda esa "O'zbek Milliy Korpusi" va "British National Corpus" ma'lumotlari asosida birliklarning kontekstdagi ishlatilish chastotasi o'rganildi. Quyidagi tahliliy jadvallar orqali izomorfik va allomorfik birliklar taqqoslandi:

3.1-jadval

Metaforik jadval

Tilda	Birlik	Ma'no	Kontekstdan misol
O'zbekcha	Ona Vatan	Voyaga yetgan yurt	"Ona Vatan uchun jon fido!"
Inglizcha	Motherland	Vatan, ona yurt	"Soldiers fought bravely for their motherland."
O'zbekcha	Ona til	Milliy til	"Ona tilimizni seveylik va qadrlaylik."
Inglizcha	Mother tongue	Birinchi til, ona tili	"Her mother tongue is English, but she speaks French too."

3.2-jadval

Frazeologik birliklar jadvali

Tilda	Iboralar / idiomalar	Ma'no	Stilistik funksiya
O'zbekcha	Ona suti og'zidan ketmagan	Tajribasiz, hali yosh	Tanqidiy, kinoyali
Inglizcha	Mummy's boy	Onasiga juda bog'langan, mustaqil emas	Tanqidiy, kinoyali

3.3-jadval

"Ona" leksik-semantik maydonining funksional turlari qiyosiy tahlili

Funksional turi	O'zbek tilidagi birliklar	Ingliz tilidagi birliklar	Izoh/taqqosiy izoh
Nominativ birlik	Ona	Mother	Biologik ma'no, neytral uslub
Emotsional variantlar	onajon, ayijon, mehribon ona	mom, mommy, mum, ma	Emotsional ifoda vositasi
Metaforik birliklar	ona Vatan, ona til	motherland, mother tongue	Madaniyatga oid ko'chma ma'no
Frazeologik birliklar	ona suti og'zidan ketmagan	mummy's boy	Madaniy konnotatsiyali iboralar
Stilistik-ijodiy birlik	Ona bag'ri, ona duosi, ona mehri	a mother's care, mother's love	Poetik, badiiy ifoda

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, "ona" leksik-semantik maydoni har ikkala tilda ham kuchli emotsional, madaniy va ijtimoiy yuklamalarga ega. Til birliklarining leksik-semantik maydoni keng bo'lib, asosiy nomlar, sinonimlar, metaforalar va frazeologik iboralarni o'z ichiga oladi. Izomorfik birliklar universal insoniy qadriyatlarini, allomorfik birliklar esa til va madaniyatga xos o'ziga xosliklarni namoyon etadi.

O'tkir Hoshimovning "Dunyoning ishlari" qissasida syujetning barcha tiplari mavjud biroq, qissada retrospektiv syujet tipi dominantlik qiladi. Retrospektiv syujet – "qahramonning o'tmish

biografiyasi”ga qaytuvchi” usul, unda voqealar teskari tartibda boshlanadi, yozuvchi voqealar rivojini to’xtatib qo’yib, masalaning tarixiga qaytadi, sodir bo’layotgan jarayonlar manbalarini ko’rsatish qahramon xarakterining shakllanish sabablarini ochishga imkon beradi, voqeani asosiy syujet ichiga joylashtiruvchi qoliplovchi kompozitsiyaga yaqin turadi.

“Dunyoning ishlari” qissasida ham yozuvchi syujet davomida bolaligini, bolalikdagi xotiralarini, otasi, onasini, akaukalari bilan o’tkazgan kunlarini hikoya qiladi. Qissaning boshidan to so’ngiga qadar yozuvchi bolalik xotiralariga murojaat qiladi. Onasi va onasi atrofida bo’lgan voqeahodisalarni qayta jonlantiradi va badiiylashtiradi. “Haqqush” novellasida yozuvchi do’stlarining qistovi bilan toqqa dam olishga borganini aytib hikoyani boshlaydi. Hikoya davomida muallif tabiatning go’zalligi, tog’larning mag’rurligi ta’riflab hayot haqidagi falsafasini bayon etadi: “*Kechasi tunagan joyimiz sovuq edi. Anchagacha uxlay olmadim. Tashqarida teraklar shitiraydi. Qayerdandir, yaqin joyda daryo shovillaydi. Bir mahal qulog’imga dilni orziqtiruvchi mungli tovush chalinadi: Haq-qu, haq-qu...*” (Hoshimov O’. Dunyoning ishlari. – B. 9).

Yuqoridagi keltirilgan parchada qulog’iga chalingan mungli “*Haq-qu, haq-qu...*” tovushidan bolalik xotiralarini yodiga tushadi. Shu yerda retrospektiv syujet kuzatiladi. Muallif qulog’iga chalingan tovush ortidan onasini va onasi aytib bergan hikoyalarni xotiraydi, qog’ozga tushiradi:

“*Bola edim, go’dak edim. Onam aka-ukalar haqida g’alati “Ona” obrazi tasvirlangan zamonaviy qissalarda syujet tiplari bir cho’pchak aytib bergan edi. Emishki, bir zamonlar ikki aka-uka yashagan ekan. Birining oti Ilhaq, ikkinchisidiki Is’hoq ekan. Ikkalasi bir-birini ko’rarga ko’zi yo’q, juda noahil ekan. Ularning ko’nglini olaman, deb ikki o’rtada onalari adoyi tamom bo’pti. Shunda qodir xudoning qahri kelibdi-yu, ikkovining ham ko’zini ko’r qilib, qushga aylantirib qo’yibdi. Shundagina aka-uka bir-birini ko’rmasa turolmastligini, bir-biriga kerak ekanligini tushunibdi. O’shandan beri ikkalasi kechalari bo’zlab bir-birini chaqirib chiqarmish-u topolmas emish....*” (Hoshimov O’. Dunyoning ishlari. – B. 9-10).

Ingliz tilida ushbu gapni tahlil qilsak: *There was supa under that almond tree. As soon as the sun sat down my mother used to water the yard, the smell of the land which had been heated during the whole day by the sun gave out a scent with basil, by that bench and everywhere would get silent then.*

Xulosa o’rnida shuni aytishimiz mumkinki, badiiy asarning mukammalligi hamda yaxlitligini ta’minlashga syujet alohida ahamiyatga ega. Har bir davrda turli millat olimlari tomonidan ushbu masalaning o’rganilishi fikrimizning dalilidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. H. P. Grice. *Studies in the Way of Words*. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989.
2. Stephen Levinson. *Pragmatics*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
3. George Yule. *Pragmatics*. – Oxford: Oxford University Press, 1996.
4. Michael Halliday, Christian M. I. M. Matthiessen. *An Introduction to Functional Grammar*. – London: Arnold, 2004.
5. Hoshimov G.M. *Sintaktik tipologiya va qo’shma gap nazariyasi*. – Toshkent: Fan, 2022.
6. Nurmonov A. *O’zbek tilining nazariy grammatikasi*. – Toshkent: Fan, 2010.
7. Ernest Hemingway. *The Old Man and the Sea*. – New York: Scribner, 1952.
8. O’tkir Hoshimov. *Dunyoning ishlari*. – Toshkent: Sharq, 2005.